

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

(Trabalho de Pesquisa)

A interação multiespécie através das experiências artísticas sensoriais

Mestranda Daniela Serruya Kohn (UEMG)

RESUMO

Esta é uma pesquisa feita sobre e com os sentidos do corpo, a partir de experiências artísticas sensoriais coletivas e individuais realizadas ao longo de oito anos. Inclui o estudo sobre a criação e a fruição de um repertório de objetos/coisas intercambiáveis produzidos a partir dos alimentos e suas sobras. Tem o objetivo de contribuir para a expressão da subjetividade dos corpos, possibilitando que as experiências com o sensível sejam mais acessíveis para a sociedade. O processo criativo apresenta a tecnologia ancestral da fermentação dos alimentos como parte da construção poética e estética da pesquisa em colaboração com os microorganismos vivos: bactérias e leveduras. O intuito é trazer ao estudo elaborações sobre a interação entre as espécies, exercendo a interseção da Arte com a Ecologia, a Ciência, a Filosofia da Arte, a Psicanálise e outros campos do conhecimento que sustentam a transdisciplinaridade do projeto, utilizando referências como Lygia Clark, Suely Rolnik, Dorion Sagan, Emanuele Coccia, Nicolas Bourriaud, Hundertwasser, Francis Alys, Jacques Lacan, Felix Guattari e Gilles Deleuze.

Palavras-chave: Corpo; experiência; sensível; relação multiespécie; fermentação.

ABSTRACT

This is a research project conducted on and with the senses of the body based on collective and individual sensory artistic experiences carried out over eight years. It includes the study of the creation and enjoyment of a repertoire of interchangeable objects/things produced from food and its leftovers. Its objective is to contribute to the expression of the subjectivity of bodies, enabling experiences with the sensitive to be more accessible to society. The creative process presents the ancestral technology of food fermentation as part of the poetic and aesthetic construction of the research in collaboration with living microorganisms: bacteria and yeast. The aim is to bring to the study elaborations on the interaction between species, exercising the intersection of Art with Ecology, Science, Philosophy of Art, Psychoanalysis and other fields of knowledge that support the transdisciplinarity of the project, using references such as Lygia Clark, Suely Rolnik, Dorion Sagan,

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Emanuele Coccia, Nicolas Bourriaud, Hundertwasser, Francis Alys, Jacques Lacan, Felix Guattari and Gilles Deleuze.

Keywords: Body; experience; sensible; multispecie relationship; fermentation.

INTRODUÇÃO

Para contextualizar o presente trabalho apresentarei um recorte cronológico do meu trajeto como artista visual. Convido o/a/e leitor/a/e a fazer um bom passeio através deste material. Certamente, sua potência tem sido alimentada pelo movimento de transportar ideias e microorganismos vivos por onde tenho ido.

Ao longo da escrita no exercício das elaborações, como parte da metodologia para a construção do texto e como linguagem utilizada para a poética desta pesquisa, apareceram perguntas que permanecem em aberto. Ora, por oferecer espaço ao vazio, que é cheio em possibilidades e outrora, por conter a resposta em si.

CORPO – CAPÍTULO 1

Esta é uma pesquisa sobre os sentidos do corpo feita a partir das experiências sensoriais realizadas e conteúdos que atravessam a dimensão do simbólico, do imaginário e do real. Daqui nascem as perguntas: *Como facilitar o acesso à experiência artística? e como oferecer meios para a expressão da subjetividade?*

Com o passar do tempo, as questões se desdobraram e das perguntas iniciais surgiram outras, além da aposta em encontrar os recursos necessários para a construção das respostas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

A Cozinha Nômade

Figura 1. Xepa, 2017.

Fonte: Acervo pessoal

Figura 2. Kombucha, 2018. Foto: Vitor Barão

Fonte: Acervo pessoal

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Jantar às Escuras

Figura 3. Jantar às Escuras. 2019. Foto: Camilla Rocha

Fonte: Acervo pessoal

Figura 4. Jantar às Escuras. 2022. Foto: Natalia Gomes

Fonte: Acervo pessoal

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Comermorar

Figura 5. Comermorar, 2017.

Fonte: Acervo pessoal

Figura 6. Comermorar, 2017.

Fonte: Acervo pessoal

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Transkitchen

Propõe trabalhar com sobras de alimento, transformando-as em objeto através de ações artísticas e participativas para dar um novo significado, reconhecer os restos e ressignificá-los.

Desse modo, o estudo com a celulose bacteriana tornou-se parte importante nesta pesquisa, assim como a decomposição dos alimentos.

Figura 7. Estudos para transkitchen, 2018

Fonte: Acervo pessoal

Figura 8. Croqui Transkitchen, 2022.

Fonte: Acervo pessoal

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Figura 9. Estudos com celulose bacteriana, 2021

Fonte: Acervo pessoal

Dorion Sagan em seus escritos nos transmite que o corpo é um enorme continente em constante transformação. Ele escreve: "O meio ambiente e o organismo não fazem uma casa e sim um corpo."

Como descolonizar as relações interespecies?

SENSÍVEL - CAPÍTULO 2

Esta também é uma pesquisa sobre a elaboração do pensamento, de como organizar imagens em palavras, mapas e esquemas, para que assim, seja possível traduzir ideias e compartilhá-las. Na psicanálise a linguagem trata o sujeito e a palavra é o objeto trabalhado.

10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG

CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG

Assim, *facilitar* não seria a palavra mais adequada para utilizar na construção da minha primeira pergunta desta pesquisa. Como *facilitar* o acesso para a experiência artística?

A diferença entre subjetividade e singularização, nos possibilita repensar a constituição de um sujeito. Neste caso, a partir desta leitura repenso uma das perguntas desta pesquisa: *Como oferecer meios de expressão da subjetividade e de interação multiespécie?*

Cabe repensar a ideia da expressão da subjetividade, da expressão do sujeito e de sua singularidade, através da possibilidade da invenção de uma subjetividade coletiva, feita também com seres de espécies distintas, incluindo bactérias e fungos.

Criar, constituir, construir, formar. Ter um corpo é criar e construir também uma linguagem. As muitas linguagens compõem um discurso, organizam um corpo que habita o mundo.

O indivíduo, a meu ver, está na encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade. Entre esses componentes alguns são inconscientes. Outros são mais do domínio do corpo, território no qual nos sentimos bem. Outras são mais do domínio daquilo que os sociólogos americanos chamam de "grupos primários" (o clã, o bando, a turma, etc.). Outros, ainda, são do domínio da produção de poder; situam-se em relação a lei, a polícia, etc. Minha hipótese é que existe também uma subjetividade ainda mais ampla; e o que chamo de subjetividade capitalística. (GUATTARI; ROLNIK, 1996, p.30)

METODOLOGIA

Para construir a metodologia desta pesquisa, utilizo neste estudo, as oficinas, as ações realizadas com a participação do público e os objetos criados, todos eles fundantes da poética desta pesquisa.

REFERÊNCIAS

AGUIAR VOLPATO, Elisa. Linguagem, construção do sujeito e lugar de fala. Revista Contraponto, [S.l.], v.8, n.1, 2021. Disponível: <https://seer.ufrgs.br/index.php/contraponto/article/view/113612>. Acesso em: 17 de julho de 2023.

ALMEIDA, Eduardo A. A. Aspectos da Estruturação do Self de Lygia Clark: perspectivas críticas.

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

São Paulo: Programa Interunidades de Pós-Graduação em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, 2013. Dissertação de mestrado

ALYS, F. (2007). Sometimes doing something poetic can become political and sometimes doing something political can become poetic. Nova Iorque: David Zwirner

AVELAR, Sylvia Maria Marteleto. Benjamin e a aura. *Exagium*, v. 1, n. 1, p. 1-13, 2008.

BARRETO, Jorge Menna. <https://jorggemennabarreto.com/trabalhos/restauro/>. 2016. Acesso em 29 de novembro de 2023.

CLARK, Lygia. Lygia Clark. Textos de Lygia Clark, Mario Pedrosa e Ferreira Gullar. Rio de Janeiro, FUNARTE. 1980.

COCCIA, Emanuele. *A vida Sensível*. Cultura e barbárie. Desterro, 2010.

COELHO Jr., N. E.. (2001). A noção de objeto na psicanálise freudiana. *Ágora: Estudos Em Teoria Psicanalítica*, 4(2), 37–49. <https://doi.org/10.1590/S1516-14982001000200003>.

DELEUZE, Gilles. *A Lógica do Sentido*. São Paulo: Editora Vozes, 1974.

DELEUZE, Gilles e Félix Guattari. *Mil Platôs 4*. São Paulo. Editora 34. 2012

DELEUZE, Gilles e Félix Guattari. *Mil Platôs 3*. São Paulo. Editora 34. 1996

DELEUZE, Gilles e Félix Guattari. *Mil Platôs 1*. São Paulo. Editora 34. 2012

INGOLD, T. *Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criativos num mundo de materiais*. Horizontes Antropológicos, v. 18, n. 37, p. 25–44, jan. 2012.

KANT, Immanuel. *A Crítica da Razão Pura*. Lisboa. Fundação Calouste Gulbenkian. 2001.

LAPLANCHE, Jean. *Vocabulário de psicanálise*. São Paulo. Martins Fontes, 1991.

PANÃO, Josy Anne Neves. A performatividade da recepção na Arte Contemporânea: o outro experimentador nos processos de criação de Lygia Clark, Ricardo Basbaum e Claudio Bueno. 2014. Dissertação de mestrado.

VILASBOAS, Thelma. 2016. <https://www.lançonetelançonete.com/cozinha-eco-afro-afetiva>. Acesso em 30 de novembro de 2023.

SAGAN, Dorion. Algumas coisas que aprendi com Lynn Margulis. *Cadernos Selvagens*, Editora Dantes, 2020.

ZALMAN, Sandra. ‘Eat, Live, Work’, in *Walls Paper 1972 by Gordon Matta-Clark*, Tate

**10 ANOS
DO
PPGArtes/UEMG**

**CONGRESSO
80 ANOS
DA ESCOLA GUIGNARD
UEMG**

Research Publication, <https://www.tate.org.uk/research/in-focus/walls-paper/eat-live-work>. 2017.

Acesso em 29 de novembro de 2023.

Como citar este texto:

KOHN, Daniela S. A interação multiespécie através das experiências artísticas sensoriais. In: CONGRESSO 80 ANOS DA ESCOLA GUIGNARD E 10 ANOS DO PPGARTES/UEMG, Belo Horizonte. *Anais do Congresso 80 anos da Escola Guignard e 10 anos do PPGArtes/UEMG*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISBN: 978-65-01-83976-9, p. 1-10.